

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

Lengua, Cultura y Comunicación en la relación con el hombre y su sociedad.

Autor: Darién Vega Rosales; Camagüey , Cuba.

Institución Laboral: IPVCE "Máximo Gómez Báez" .

Cargo: Profesor de Literatura y Lengua. Teléfono: 56750617.

Email: dairienvega07@gmail.com

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

IV Simposio: Resiliencia docente en época de covid.

Resumen:

El presente trabajo va encaminado a satisfacer el hecho lingüístico al que nos referimos y el intercambio informativo; tiene como Objetivo: proponer un sistema de mensajes en la interacción social a través de la ejemplificación de los diferentes procesos dialécticos para la multiplicación del intercambio entre los hombres y su sociedad. Sus referentes históricos, teóricos y lingüísticos que condicionan el desarrollo de esta tríada, contribuyen a las diferentes formas de relación humana con la realidad, así como su enfoque, metodología y su representación en un cuadro que privilegian el artículo. En la investigación se incluye diversas acciones que parten del diagnóstico de la situación problemática, la aplicación de métodos, instrumentos y técnicas lo que motiva a la búsqueda de información e investigación.

Palabras claves:

Lengua, Lenguaje, Cultura y Comunicación.